

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15875810>

ANALYSIS OF RESEARCH CONDUCTED ON THE PRODUCTION OF PHOSPHORUS FERTILIZERS BASED ON CENTRAL KYZYLKUM PHOSPHORITES

Atasheva Sabina Elyor qizi

Urgench State Pedagogical Institute

atshevasabina456@gmail.com

ABSTRACT

This article reviews published studies conducted in our country on the development and implementation of technologies for producing new types of simple and complex mineral fertilizers. These technologies are based on the acid decomposition of low-grade, high-carbonate phosphorites, including the use of ammonium sulfate, and aim to obtain nitrogen-phosphorus fertilizers enriched with various compounds to produce complex phosphorus fertilizers containing both macro- and micronutrients

***Keywords:** phosphorite, acid decomposition, waste neutralization, complex and liquid fertilizers, organomineral fertilizers.*

ANNOTATSIYA

Havola qilinayotgan ushbu maqolada mamlakatimizda innovatsion texnologiyalar asosida oddiy va murakkab mineral o'g'itlarning yangi turlarini past navli, yuqori karbonatli fosforitlarni kislotali parchalashda ammoniy sulfatdan ham foydalanilgan holda olingan azot-fosforli o'g'itlar tarkibiga turli xil birikmalarni kiritib makro va mikro elementlarga ega bo'lgan kompleks fosforli o'g'it olish texnologiyasini yaratish va ishlab chiqarishga joriy qilish bo'yicha nashr qilingan maqolalar taxlil qilingan.

***Kalit so'zlar:** fosforit, kislotali parchalash, chiqindilarni neytrallash, kompleks va suyuq o'g'itlar, organomineral o'g'itlar.*

INTRODUCTION

Among mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, and potassium-based fertilizers are considered the most important. The major global producers of these fertilizers are China (25%), India (13%), the United States (25%), and Russia (8%). The global mineral fertilizer market consists of approximately 59% nitrogen fertilizers, 24%

phosphorus fertilizers, and 17% potassium fertilizers. In the global production of phosphorus fertilizers, China accounts for 37%, the USA 12%, India 10%, Morocco 6.5%, and Russia a significant portion as well [1]. The total global reserves of phosphate ores are estimated at 63,067.4 million tonnes, of which 57,807.4 million tonnes are phosphorite ores and 5,260 million tonnes are apatite ores. Approximately 80% of the world's phosphorite reserves - around 49,493 million tonnes - are concentrated in Morocco, the USA, China, Russia, and Kazakhstan [2].

The Central Kyzylkum phosphorite deposits, located in the Republic of Uzbekistan, currently serve as the primary raw material base for domestic phosphorus fertilizer production enterprises. Numerous studies have been conducted by Uzbek scientists on the chemical and mineralogical composition of the major deposits within the Kyzylkum basin, including Zher-Sardara, Karakat, and Yetimtog' [3, 4]. In particular, during the years 1975-1985, collaborative research was carried out by scientists from Uzbekistan, Turkmenistan, and Tajikistan (VNIIGeolnerud, GIGKhS, SAIGIMS, Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Uzbekistan) at the Toshqura section of the Jer-Sardara deposit, aiming to establish new raw material bases for the production of phosphorus-containing mineral fertilizers. According to these studies, the reserves of the deposit amount to 240 million tonnes of ore or 47 million tonnes of P_2O_5 [5-7]. The Kyzylkum phosphorite is primarily composed of francolite, with a specific gravity of 2.96-3.2 g/cm³ and a refractive index ranging from 1.596 to 1.621. Its average chemical composition (by weight, %) includes: P_2O_5 -32.10; CaO-48.34; CO_2 -5.0; F-3.19; MgO-0.04; Al_2O_3 -0.2; Fe_2O_3 -0.18; Na_2O -0.10; K_2O -0.05; SO_3 -0.08; SiO_2 -0.05 [8]. The average mineralogical composition of the ore is as follows: francolite-56.0%, calcite-26.5%, quartz-7.5-8.0%, hydromica and feldspar minerals-4.0-5.0%, gypsum -3.0-5.0%, goethite -1.0%, zeolite - <1.0%, and organic matter - approximately 0.5% [9].

Due to the relatively low phosphorus content in the ore, enrichment is necessary. One of the most promising methods for upgrading high-carbonate phosphorites is thermal calcination [10-13]. Since 2006, the Kyzylkum Phosphorite Combine (KPC) has implemented thermal beneficiation on an industrial scale. The beneficiation process involves preliminary crushing of the ore, followed by dry concentration, washing with desludging, and chlorine removal. The washed and dried material is then subjected to calcination to remove CO_2 . Since 2014, using this technology, the KPC has been producing 714,000 tonnes per year of a washed and calcined concentrate (WCC-25) containing 25% P_2O_5 and a CaO/ P_2O_5 ratio of 2.1. Based on this feedstock, the production of one tonne of extractable phosphoric acid (in the form of ammophos) requires 4.3-4.4 tonnes of sulfuric acid, and generates 7.5-8.0 tonnes of phosphogypsum waste per tonne of product [14].

In addition to the phosphorite ores of Central Kyzylkum, the phosphorus fertilizer demand of the Republic can be significantly reduced by utilizing raw materials from other domestic sources, such as the Gulioob deposit located in the Sariosiyo district of Surkhandarya region and the Qoraqalpoq phosphorite deposits in the Republic of Karakalpakstan.

The Gulioob phosphorite contains 12-16% P_2O_5 and differs from the Kyzylkum and Karakalpakstan phosphorites in its mineralogical composition, which includes the phosphate mineral dahlite ($3Ca_3(PO_4)_2 \cdot nCa(CO_3F_2O) \cdot H_2O$) and the sulfate-bearing phosphate mineral diadochite ($Fe_2(PO_4)(SO_4)OH \cdot 5H_2O$). The total reserves of the Gulioob phosphorite ore are estimated at 551 million tonnes in terms of 100% P_2O_5 equivalent. However, due to the lack of effective processing technologies for phosphorite raw materials with 12-16% P_2O_5 content, these deposits are currently not being utilized in practice [8].

According to data reported by academician A.D. Arkhangelsk and geologist B.N. Semikhatov, the total reserves of phosphorites in Karakalpakstan are estimated at approximately 70-80 million tonnes. Based on their geographical location, these phosphorite deposits are divided into seven distinct zones. Studies have been conducted on processing Karakalpak phosphorites and activated glauconite using substoichiometric amounts of mineral acid solutions to obtain compound mixed fertilizers based on ammophos, as well as to determine the optimal technological parameters for producing new types of fertilizers [15]. Additionally, scientific investigations have explored the reprocessing of these phosphorites using ammonium nitrate solutions to obtain nitrogen-phosphorus fertilizers and thermally stable ammonium nitrate products [16].

In Uzbekistan, significant research and practical developments on the production of nitrogen-phosphorus fertilizers through the processing of domestic phosphorites have been carried out under the leadership of prominent scholars such as Sh.S. Namazov, B.M. Beglov, S.M. Tadjiev, Z. Salimov, and S. Tukhtaev.

In his research, S.M. Tadjiev has provided extensive data demonstrating that newly developed fertilizers based on low-grade phosphorites are not inferior in effectiveness compared to traditionally used phosphorus fertilizers [17-25]. To convert the phosphorus pentoxide (P_2O_5) present in phosphorites from a non-assimilable form into a plant-available form, various activation methods-mechanical, chemical, and mechanochemical-can be employed to produce different types of phosphorus fertilizers [26]. Identifying efficient methods for obtaining plant-assimilable phosphorus fertilizers from hard-to-beneficiate phosphorites holds both scientific and practical significance.

In this regard, A.R. Seytnazarov has conducted a series of experiments on the production of nitrogen-phosphorus fertilizers, particularly ammophosphate, based on Central Kyzylkum phosphate raw materials. His findings revealed that, in contrast to ammophos, the ammophosphate form reduces sulfuric acid consumption per tonne of P_2O_5 produced and significantly improves the utilization rate of phosphate raw materials [27-28]. Currently, agrochemical test results have scientifically confirmed that ammophosphate fertilizers are not inferior in performance compared to traditional fertilizers such as ammophos and double superphosphate. In particular, S.S. Ortiqova, in her studies, processed low-grade Central Kyzylkum phosphorites-containing (wt.%) 14.33 P_2O_5 , 43.66 CaO, 1.19 MgO, 1.38 Fe_2O_3 , 1.18 Al_2O_3 , 2.22 SO_3 , 14.70 CO_2 , 1.75 F, and 13.23 insoluble residue-using extraction phosphoric acid at ratios ranging from 100:15 to 100:30. As a result, slow-release ammophosphate fertilizers with up to 40-54% plant-available P_2O_5 were obtained [29-32].

Research conducted by U.K. Alimov and his students investigated the decomposition of Central Kyzylkum phosphorites using extraction phosphoric acid and demonstrated the feasibility of producing ammophosphate fertilizers with high contents of water-soluble and plant-available P_2O_5 , along with favorable physical, chemical, and commercial properties [33-45]. Furthermore, T.A. Sattarov identified key technological parameters for ammophosphate production at various extraction phosphoric acid ratios, determining that optimal conditions include a temperature of 60-65 °C and a decomposition time of 45 minutes. These studies resulted in ammophosphates containing 7.98% nitrogen and 47.95% total P_2O_5 as the main nutrient components [46-47]. In this field, A.A. Rasulov and K.A. Rajabboev have also contributed with their investigations. They processed washed and dried Central Kyzylkum phosphorite concentrates using extraction phosphoric acid in EFA:phosphorite ratios of 100:(5-20), followed by neutralization of the resulting slurry with ammonia to pH 2.5 [48].

I.T. Shamshiddinov and K.G. Kodirova have also investigated the production of high-quality ammonium phosphates from extraction phosphoric acid derived from this raw material. Their research demonstrated the successful synthesis of fully water-soluble fertilizers containing 56.91-59.95% P_2O_5 and 14.21-11.54% N, suitable for application via drip irrigation systems. Furthermore, they achieved a significant reduction in impurities, lowering the fluoride content to 0.01% and sulfate content to 0.01%, compared to initial levels of 0.11% and 0.24%, respectively [49]. In recent years, considerable attention has been devoted to processing phosphate raw materials with nitric acid to obtain various phosphorus fertilizers. The influence of phosphate additives on the phase modification behavior of ammonium nitrate has been investigated. An increase in the transition temperature was found to reduce granule

stickiness during storage and transport of nitrogen-phosphorus fertilizers under hot-climate conditions [50].

A.M. Reymov, A.R. Seytnazarov, and Kh.Ch. Mirzakulov studied the foaming that occurs when phosphorites are decomposed using substoichiometric nitric acid together with ammoniated extraction phosphoric acid. They mitigated foaming by introducing a calcium nitrophosphate slurry during processing and recommended adding the nitric acid in a subsequent step [51-52].

Under the supervision of M.V. Yulbarsova and S.M. Tadjiev, Central Kyzylkum phosphorites were processed with urea in the presence of substoichiometric nitric acid to develop an efficient route for producing high-quality complex nitrogen–phosphorus fertilizers. Their results showed that new carbonitrophos fertilizer samples, obtained using 40–60 % nitric acid relative to stoichiometry, satisfied agricultural requirements for physical-mechanical and commercial properties. These samples contained 20.08–24.15 % nitrogen, 8.33–6.68 % phosphorus, and 23.37-18.74 % calcium, and could be stored and transported in bulk without packaging [53-56].

A.A. Khoshimov and A.R. Seytnazarov conducted research on obtaining high-concentration complex mixed phosphorus fertilizers by mechanically activating Central Kyzylkum phosphorite with ammonium phosphate and sulfate salts. According to their findings, mechano-chemical activation of Central Kyzylkum phosphorites with ammonium salts for 30 minutes resulted in the production of nitrogen-phosphorus fertilizers (Superphos-NS) containing N: 1.01-5.47%, P₂O₅: 17.33-19.94%, and available CaO: 32.79-2.62% [57]. Currently, liquid nitrogen-phosphorus-calcium (NPCa) fertilizers have been obtained through the acid decomposition of various types of low-grade, washed-dried, and washed-calcined phosphorites using nitric acid of different concentrations and dosages [58-59].

In the field of suspended fertilizer production, S.M. Tadjiev, together with his students, conducted research on the rational development of technology for obtaining suspended fertilizers with insecticidal activity. These fertilizers were produced by decomposing low-grade phosphorites using substoichiometric amounts of nitric acid in the presence of elemental sulfur [60-61]. In their studies, the researchers utilized 40-60% HNO₃ and highly concentrated ammonium nitrate (64.16%) and urea (70%) solutions to produce suspended NP (nitrogen-phosphorus) fertilizers. They established that effective granulation of these fertilizers occurred within a short time (5-10 minutes) at N:P₂O₅ ratios of 1:0.5, 1:0.7, and 1:1. As a result, suspended complex NP fertilizer samples were obtained with the following nutrient compositions: -using 64.16% ammonium nitrate solution: 7.49-12.07% N, 6.00-8.00% P₂O₅, and 6.76-12.19% available CaO; - using 70% urea solution: 8.25-13.39% N, 6.70-8.42% P₂O₅, and 8.45-15.26% available CaO [62-65].

In the research conducted by M.Kh. Ikramov, the process of obtaining suspension-based complex fertilizers using a basic ammophos suspension at an N:P₂O₅ ratio of 1:0.25 and UAN (urea-ammonium nitrate) solution was studied. The resulting product contained 17.37% total nitrogen, including 8.73% in ammonium form, 5.74% as amide, and 2.89% as nitrate nitrogen, along with 17.36% P₂O₅ and 30% water. The suspended NPK fertilizers produced using UAN and potassium chloride (KCl) solutions showed total nitrogen content in the range of 14.14-15.58%, with 45.12-76.0% as ammonium, 36.49–15.98% as amide, and 18.39-8.02% as nitrate nitrogen. At a nutrient ratio of N:P₂O₅:K₂O = 1:1:0.5, the total nutrient content reached 35.34-38.95% [66-67].

The decomposition of high-carbonate raw materials with sulfuric acid occurs very rapidly due to their highly dispersed structure and large specific surface area [68]. In this regard, researchers such as Sh.S. Namazov, B.M. Beglov, and S.M. Tadjiev studied how different types of phosphate raw materials decompose depending on acid concentration and dosage. They found that for the decomposition of untreated phosphate flour and phosphate concentrates, it is most effective to use 58-60% sulfuric acid at 90-100% stoichiometric ratios. For thermally treated concentrates, 62% sulfuric acid at a 100% stoichiometric ratio was recommended [69-70].

As a result of these investigations, technologies for producing superphosphate fertilizers from Central Kyzylkum phosphorites using concentrated sulfuric acid were developed [71-76]. Based on further research conducted by S.M. Tadjiev and S.T. Tukhtaev, scientific foundations were laid for the production of nitrogen–phosphorus fertilizers containing 1.5-6% nitrogen and 9-12% phosphorus as nutrient elements [76-80].

CONCLUSION

The comprehensive analysis presented in this study reveals that low-grade and high-carbonate phosphate raw materials available in the Republic of Uzbekistan have substantial potential for producing high-agrochemical-efficiency complex, nitrogen–phosphorus, and organomineral fertilizers. Although the raw materials extracted from deposits such as Zher-Sardara and Karakat in the Central Kyzylkum region are compositionally poor, they can be effectively processed through acid decomposition using extraction phosphoric acid, nitric acid, ammonium salts, urea, and sulfuric acid, as well as by thermal and mechano-chemical activation. These methods significantly enhance the bioavailability of phosphorus.

Processing domestic phosphate raw materials using resource-efficient and energy-saving technologies not only enables diversification of phosphorus fertilizer types but also facilitates the production of high-quality fertilizers enriched with essential nutrients-such as nitrogen, phosphorus, calcium, magnesium, sulfur,

potassium-and various micronutrients. Moreover, the development and implementation of technologies for producing liquid, suspended, and insecticidal complex fertilizers in agricultural practice contribute to the effective utilization of the country's agrobiological resources.

As a result, the degree of processing of domestic phosphate raw materials will increase, dependence on imported mineral fertilizers will be reduced, and the range of export-oriented products will be expanded. Furthermore, the outcomes of this research align with national strategies aimed at improving soil fertility, increasing agricultural productivity, and strengthening food security.

REFERENCES

1. Д.Угай. Минеральные удобрения. Тренды мирового рынка и Узбекистана // Журнал, Экономическое Обозрение № 2 (242), Ташкент 2020, -С. 80-88.
2. Б.М. Беглов, Ш.С. Намазов. Фосфориты Центральных Кызылкумов и их переработка // Ташкент, 2013. -С 56-58.
3. Янги Ўзбекистон. Правда Востока. Химическая промышленность: достижения и перспективы. Промышленность 4 сентября 2020.
4. <http://pda.uzkimyosanoat.uz/ru/press/news/press-konferens-2021>
5. Толстов Е.А., Михин О.А., Мазуркевич А.П. и др. Промышленное освоение Джерой-Сардаринского месторождения фосфоритов в Узбекистане // Открытые горные работы. - 2000. - № 4.- С. 62-67.
6. Федянин С.Н., Снитка Н.П., Геологическое строение и геотехнологические особенности фосфоритов месторождения Ташкура // Тр. Респ. Науч.-техн. Конф. «Актуальные проблемы химической переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов» -Ташкент 2006. –С 12-15.
7. Кучерский Н.И., Толстое Е.А., Михин О.А., Мазуркевич А.П., Иноземцев С.Б. Кызылкумский фосфоритный комплекс: поэтапное освоение месторождения фосфоритов // Журнал «Горный вестник Узбекистана» - Ташкент- 2001. №1,–С. 9.
8. Шукурова С.С. Разработка технологии получения фосфорсодержащих удобрений на основе низкосортных фосфоритов Центральных Кызылкумов и Гулиоба // Дис канд. техн. наук. - Ташкент, 2005. – С 212.
9. Мирзакулов Х.Ч., Волынскова Н.В., Меликулова Г.Э., Усманов И.И. Сравнительные характеристики технологических показателей фосфоритов Центральных Кызылкумов при производстве экстракционной фосфорной кислоты // Журнал «Universum»: технические науки: научный журнал. – № 2(59). М., Изд. «МЦНО», 2019. – стр 89-93.

10. Рыбаков В.Н., Михайлова Т.Г. Обжиг фосфатных руд // Обзорн. инф. Сер. «Горнохимическая промышленность». – М.: НИИТЭХИМ, 1980. - 32 с.
11. Ресурсы, добыча и обогащение фосфатного сырья за рубежом // Обзорн. инф. Сер. «Горнохимическая промышленность». – М.: НИИТЭХИМ, 1987. - 114 с.
12. Набиев М.Н., Амирова А.М., Нарметова Н., Юсупова Ф.М. Термохимическое обогащение высококарбонатных фосфоритов Центральных Кызылкумов // Узб. Хим. Жур. – Ташкент, 1984. - № 2. - С.32-36.
13. Дзюба Е.Д., Печковский В.В., Ковалишина В.И., Ивкович Н.А., Чубаров А.В. Декарбонизационный обжиг фосфоритов месторождения Сардара // Журнал прикладной химии. – Москва, 1984. № 10. – С.2166-2171.
14. Исмагилов М.М. Кызылкумский фосфоритовый комплекс Навоийского ГМК // Материалы респ. науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы химической переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов». - 23 ноября 2006. - Ташкент, 2006. - С.19-22.
15. Бауатдинов Т.С. Қорақалпоғистон фосфорити ва глауконитини кимёвий фаоллаштириш асосида фосфоритли ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш // Тех. фан. фал. док. (PhD). Дис. Тошент 2018. –С. 12-13.
16. Маденов Б.Д., Сейтназаров А.Р., Реймов А.М. Намазов Ш.С., Курбаниязов Р.К., Айимбетов М.Ж. Состав и свойства фосфатизированной аммиачной селитры с помощью желваковых фосфоритов Каракалпакстана // Матер. IX-Межд. науч.-техн. конфер. «Достижения, проблемы и современные тенденции развития Горно-металлургического комплекса» – 12-14 июня 2017, Навои. - С. 338.
17. Таджиев С.М. Новое поколение фосфоросодержащих удобрений для повышения плодородия почв // Пахтачилик ва дончиликни ривожлантириш муаммолари: халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент., 2004. –Б. 51-54.
18. Таджиев С.М. Қизилқум фосфоритларидан олинган янги ўғитлар. Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий асослари // Халқаро илмий-амалий коференция материаллари тўплами. –Тошкент., 2007. II-қисм. –Б. 379-382.
19. Таджиев С.М., Акбарова М.Г., Тўхтаев С., Вайс Т.П., Ниёзалиев Б.И. Влияние азосуперфосфата на урожайность хлопчатника. Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий асослари // Халқаро илмий-амалий коференция материаллари тўплами. –Тошкент., 2007. II. –Б. 382-385.
20. Таджиев С.М., Ўрозов Т.С., Вайс Т.П., Ниёзалиев Б.И. Таркибида N, P, Ca, S бўлган инсектицид хусусиятли янги мураккаб ўғитлар // Деҳқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи

- технологиялари. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Тошкент., 2010. –Б. 256-257.
21. Tadjiev S., Atashev E. Obtaining azosuperphosphate from low-grade phosphates of the Central Kyzyl-kum. Journal of Critical Reviews. Vol 7, Issue 5, 2020. P 472-477. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.05.10>
 22. Tadjiev S., Atashev E. Production of azosuperphosphate in the participation of Central Kyzylkum phospharites and ammonium sulphate. Vol:7, Issue:7, 2020. P-358-362. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.07.59>
 23. Jumaniyazov M., Tadjiev S., Atashev E. Results of X-Ray phase and ir-spectral analysis of azosuperphosphates obtained on the basis of phosphorites of central Kizilkum. Chemical Technology, Control and Management. Vol. 2021: Iss. 3, Article 2. Pp 19-25. <https://doi.org/10.51346/tstu-02.21.3-77-0015>
 24. Jumaniyazov M., Tadjiev S., Atashev E. Obtaining azosuperphosphate fertilizer by acid processing of low-grade phosphorites of Central Kyzylkum. «International journal of advanced research in science, engineering and technology» September 2021, Vol.8, Issue 9. Pp.-18264-18270.
 25. Таджиев С., Хайдаров М., Алиев А. Янги ўғит ва ҳосил. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги // Тошкент, 2004. -№ 6. –Б. 25-26.
 26. Беглов Б.М., Намазов Ш.С. и др. Активация природного фосфатного сырья // Ташкент: Хорезм, 1999. - 112 с.
 27. Сейтназаров А.Р. Паст навли фосфоритларни кимёвий ва механохимёвий фаоллаштириш усуллари билан бирламчи фосфорли ва комплекс ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш // Автореф. дис. докт. тех. наук. Ташкент-2015. -С. 87.
 28. Сейтназаров А.Р., Намазов Ш.С., Салимов З.С., Мирзакулов Х.Ч., Беглов Б.М. Механохимическая активированных минерализованной массы фосфоритов Центральных Кызылкумов // Хим. промышленность сегодня (Москва).-2003.-№4.-С.42-44.
 29. Ортикова С.С., Жураев А.И., Нурматова З.Н. Изучение химического состава аммофосфата полученного на основе фосфорнокислотной переработки забалансовой фосфоритной руды центральных кызылкумов // Журнал «Universum», -2019. № 12(66). –С. 56-59.
 30. Ортикова С.С., Жураев А.И., Нурматова З.Н. Исследование воднорастворимой части аммофосфата на основе фосфорнокислотной переработки забалансовой фосфоритной руды Центральных Кызылкумов // Журнал «Universum», -2019. № 12(66). –С. 59-62.
 31. Ортикова С.С., Ибрагимов А.А., Мирсалимова С.Р. Реологические показатели аммофосфатных пульп на основе фосфорсодержащей

- минерализованной массы Центрально-Кызылкумского месторождения // Журнал «Universum», -2019. № 11(65). –С. 24-28.
32. Ортикова С.С., Намазов Ш.С., Ташпулатов Ш.Ш., Эминов Ш.О. Химическая активация минерализованной массы с помощью нитрата аммония и нитрата цинка // Журнал «Universum», -2021. № 6(87). –С. 62-65
33. Алимов У.К. Разработка ресурсосберегающей технологии высококонцентрированных фосфорсодержащих удобрений на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов // Дис. на соискание ученой степени докт. техн. наук. – Таш. 2019. – 200 с.
34. Алимов У.К., Реймов А.М., Саттаров Т.А., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. Получение одинарных фосфорных удобрений из Кызылкумских фосфоритов на модельной лабораторной установке // Узб. хим. журн. – 2011. – № 1. – С. 43-50.
35. Alimov U.K., Reymov A.M., Namazov Sh.S., Beglov B.M. The Insoluble Part of Phosphorus Fertilizers, Obtained by Processing of Phosphorites of Central Kyzylkum with Partually Ammoniated Extraction Phosphoric Acid // Russian Journal of Applied Chemistry. 2010. Issue 3. Vol.83. P. 545-552.
36. Алимов У.К. Физико-химическое исследование азотно-фосфорных удобрений из фосфоритов Центральных Кызылкумов // Узб. хим. журн – Таш. 2010. № 3. - С. 87-91.
37. У. К. Алимов, С. Х. Шамуратов, У. С. Балтаев, Ш. Р. Курамбаев, Б. М. Ибадуллаев, Ш. С. Намазов. Состав и свойства сульфосфатной суспензии из нейтрализованной сточной воды мыловаренного производства // Узбекский химический журнал, 2022, №1. Ташкент – 2022.- С. 16-23.
38. Shamuratov S., Baltaev U., Sagdullaeva D., Kuramboev B. Research on the disposal of acidic wastewater from the separation of fatty acids from cotton soapstock in the oil industry // Research and education, 2023, 2(10): 21–29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10019352>
39. Shamuratov S., Alimov U., Sagdullaeva D., Baltaev U. Physical and chemical properties of the process of saponification of cotton soapstock under ultrasonic influence // Research and education, 2023, 2(7): 10–20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8173017>
40. Shamuratov, Sanzharbek, Umid Baltaev, Umarbek Alimov, Namazov Shafolat, Sherzod Kurambaev, and Bazar Ibadullaev. “Utilization Process Research of the Soap Industry Acid Waste Water with High Carbonate Phosphorite of Central Kyzylkum.”E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404079>

41. Shamuratov, Sanjarbek, Umid Baltaev, Sanobar Achilova, Umarbek Alimov, Shafolat Namazov, and Najimuddin Usanbaev. "Enhancement of Availability of High Calcareous Phosphorite by Neutralization of Acid Effluent and Composting of Cattle Manure." E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337703004>
42. Shamuratov, Sanjarbek, Umid Baltaev, Olga Myachina, Umarbek Alimov, Elyor Atashev, and Tokhir Kuramboev. "Agrochemical Efficiency of Slow Release Phosphate Fertilizers Derived on the Base of Phosphorite Activation." E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343403014>
43. Ilgizarbek, Umidbek Baltaev, Sanjarbek Shamuratov, Ruzimov Shamsiddin, Umarbek Alimov, and Mirzabek Saporboyev. "Technical and Economic Efficiency of Processing Acidic Wastewater from the Oil and Fat Industry into Necessary Agricultural Products." E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303072>
44. Turatbekova, Aidai, Malokhat Abdukadirova, Sanjarbek Shamuratov, Bakhodir Latipov, Mirzabek Saporboyev, Jafar Shamshiyev, and Yusuf Makhmudov. "Investigation of the Effect of Fertilizers on the Biochemical and Physical Characteristics of Carrots (*Daucus Carota* L.)." E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303074>
45. Ergasheva O, Qarshiboyev Sh., Husanova S., Atashev E., Toshpulatov N., Yuldosheva Ch., Mustofoyev G. Study on the influence of fertilizers on the yield and quality of barley and potatoes. Scopus: E3S Web of Conferences 497, 03009 (2024), ICECAE 2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449703013>
46. Сагтаров Т.А. Разработка технологии получения аммофосфатных удобрений на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов // Автореф. дис. канд. техн. наук. – Таш. 2008. – 25 с.
47. Сагтаров Т., Турсунова З.М., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. Получение аммофосфата из пылевидной фракции фосфоритов Центральных Кызылкумов // «Узбекский химический журнал» 2004.-№ 3. -С 44-48.
48. Расулов А.А., Режаббоев К.А., Алимов У.К., Сейтназаров А.Р., Намазов Ш.С. Азотнофосфорнокальцийсодержащие и аммофосфатные удобрения на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов // Журнал «Universum», -2016. № 8(29). –С. 40-46.
49. Кодирова Г.К., Шамшитдинов И.Т., Тураев З., Нажмитдинов Р.Ю. исследование процесса получения высококачественных фосфатов аммония из экстрактной фосфатной кислоты на основе фосфоритов центрального Кызылкума // Журнал «Universum», -2020. № 12(81). –С. 71-76.

50. Рейимов А.М. Разработка технологии получения нитрокальций-фосфатных и нитрокальций сульфопосфатных удобрений на основе разложения Кызылкумских фосфоритов при пониженной норме азотной кислоты // Автореф. канд. техн. наук.- Ташкент. 2004 - С. 11.
51. Мирзакулов Х.Ч., Талипова Х.С., Сидиков А.С., Адинаев Х.А., Меликулова Г.Э. Исследование процессов пенообразования и поведения органических веществ при азотнокислотном разложении фосфоритов Центральных Кызылкумов // Журнал «Universon» Москва- 2016. - № 6(27). - С. 5-10.
52. Сейтназаров А.Р. Изучение процесса пенообразования при взаимодействии высококарбонат-содержащих фосфоритов Ташкуры с аммонизированной экстракционной фосфорной кислотой // Узб. хим. жур. – Таш. 2010. - № 3. - С. 81-84.
53. Йўлбарсова М.В., фосфоритларни нитрат кислота билан парчалаш ва карбамид асосида мураккаб ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш // Тех. фан. фал. док. (PhD) диссер....- 2019. – Б. -148.
54. Yulbarsova M.V., Tadjiyev S.M. Physico-chemical analysis of complex nitrogenous phosphoric fertilizers // XLIX international correspondence scientific and practical conference «International scientific review of the problems and prospects of modern science and education». - Boston. USA. 2018. - P. 21-26.
55. Yulbarsova M.V., Tadjiyev S.M. A new kind of fertilizer carbonitrophos of central Kyzylkum phosphates and urea // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. Vienna- 2018. - № 4. P. 71-77.
56. Йўлбарсова М.В., Саидкамалов С.М., Мирзаолимов А.Н. Влияние карбамида на получения карбононитрофос // Журнал «Universon», -2021. № 5(86). –С. 34-38.
57. Хошимов А.А., Сейтназаров А.Р., Тажиев Р.Р., Турдиалиев У.М., Намазов Ш.Ю. Активация Кызылкумской фосфоритной муки в присутствии азот-фосфор-серосодержащего удобрения Суперфос- NS // Журнал «Universon», -2021. № 5(86). –С. 35-40.
58. Зокиров С.С., Дехканов З.К., Шеркузиев Д.Ш., Арипов Х.Ш. Исследование процесса азотно-кислотного разложения фосфоритов Центрального Кызылкума // Журнал «Universon», -2020. № 12(81). –С. 45-49.
59. Шеркузиев Д.Ш. Получение жидких комплексных удобрений на основе нитратноаммонийнокальциевых растворов и карбамидаммачной селитры // Узбекский химический журнал. – 2010. –№3. – С. 84–87.
60. Собиров М., Назирова Р., Хамдамова Ш., Таджиев С. интенсификация процесса получения комплексных суспендированных удобрений с

- инсектицидной активностью // Монография. Фергана-Винница, 2020. - С. 137.
61. Собиров М.М., Таджиев С.М. Суспендированные азот-фосфор-калийсодержащие удобрения, обладающие инсектицидной активностью // Узб. хим. жур. – Таш. 2015. - № 2. - С. 27-31.
62. Sobirov M.M., Tadjiev S.M., Sultonov B.E. Rheological Properties of Liquid Suspended Phosphorus Containing Ammonium Nitrate // Chem. Eng. Chem. Res. Vol. 2, Issue 12, 2015, P. 945-952.
63. Sobirov M.M., Sultonov B.E., Tadjiev S.M. Suspended sulfur containing fertilizers based on low-grade Kuzylkum phosphorites // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. № 8. August. Vienna. - 2015. P. 70-75.
64. Собиров М.М., Таджиев С.М., Султонов Б.Э. Получение суспендированных NPK-удобрений с инсектицидной активностью // Журнал «Химический промышленность» Санкт-Петербург. 2016. - № 3. - С. 119-125.
65. Собиров М.М. Разработка интенсивной технологии получения комплексного суспендированного азотно-фосфорно-калийного удобрения, обладающего инсектицидной активностью // Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по техническим наукам - Ташкент 2017. - С. 124.
66. Икрамов М., Назирова Р., Мирсалимова С., Таджиев С. Новые виды суспендированных удобрений на основе местного сырья // Монография. Фергана-Винница, «Европейская научная платформа» 2020. - С. 123.
67. Икрамов М.Х. Махаллий хом ашё асосида суспензияланган мураккаб ўғит олишнинг рационал технологиясини ишлаб чиқиш // Автореф. Тех.фан. фал. док. (PhD).- Ташкент. 2019 - С. 42.
68. Эвенчика С.Д., Бродский А.А. Технология фосфорных и комплексных удобрений // М.:Химия, 1987. - 117 с.
69. Таджиев С.М., Беглов Б.М. Разработка технологии простого аммонизированного суперфосфата из фосфоритов Ташкура камерным способом // Журн.хим.пром-сть. (Москва)- 2002.-№7. -С. 7-10.
70. Таджиев С.М., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. Разработка технологии простого суперфосфата из фосфоритов Ташкура поточным методом // Журн.хим.пром-сть сегодня. (Москва) –2004. -№4. -С. 32-38.
71. Предварительный патент Руз.№5888.Способ получения простого суперфосфата. Юсупбеков Н.Р., Тухтаев С., Беглов Б.М., Намазов Ш.С., Киличов О.К., Шаймардонов Ш.С., Акбарова М.Г., Таджиев С.М. (UZ).-№ ИД РР 9800309.1; Заявл. 7.05.1998.Опубл.30.09.1999. Бюл.,1999.-№3.
72. Предварительный патент Р Уз №5104.Способ получения простого суперфосфата. Тажиев С.М., Толстов Е.А., Салимов З., Тухтаев С., Беглов

- Б.М., Михин О.А., Соколов В.Д., Акбарова М.Г., Намазов Ш.С., Ражабов Р., Максудова З.И. (UZ).-№ IDP 20010183 заявл. 13.03.2001. опубли. 30.04.2002. Бюл., 2001.-№2.
73. Патент № 1AP 02709 РУз. Кл. C05 В 1/02, C05 В 1/04. Способ получения простого суперфосфата. Юсупбеков Н.Р., Тухтаев С., Беглов Б.М., Намазов Ш.С., Киличов О.К., Шаймарданов Ш.С., Раджабов Р., Акбарова Н.Р., Таджиев С.М. - Б.И. 2005 г., № 3.
74. Патент № IAP 02844 РУз. Кл. C05 В 1/02, C05 В 1/06, C05 В 11/08, C05 В 19/02. Способ получения простого суперфосфата. Таджиев С.М., Толстое Е.А., Салимов З., Тухтаев С., Беглов Б.М., Михин О.А., Соколов В.Д., Акбарова М.Г., Намазов Ш.С., Раджабов Р., Махмудова З.И.. - Б.И. 2005 г., № 5.
75. Патент № IAP 02845 РУз. Кл. C05 В 1/02, C05 В 1/06, C05 В 11/08. Способ получения простого суперфосфата. С.М. Таджиев, С. Тухтаев, Б.М. Беглов, Ш.С.Намазов, Н.Д. Киличев, Р. Раджабов, Р.Я. Якубов, М.Г. Акбарова, З.И. Махмудова.- Б.И. 2005 г., № 5.
76. Предварительный патент РУз №04987. Способ получения комплексного удобрения. Тажиев С.М., Толстов Е.А., Салимов З., Беглов Б.М., Михин О.А., Соколов В.Д., Абдурахмонова Н.К.,Намазов Ш.С., Ражабов Р. (UZ).-№ IDP 20010184; заявл. 13.03.2001. опубли. 31.12.2001. Бюл., 2001.-№ 6.
77. Тажиев С.М., Абдурахмонова Н.К., Қулматова Д.Р., Максудова З.И. Безотходная высокоэффективная технология переработки низкосортных фосфоритов // Материалы II Все российской научно- практ.конф. «Отходы-2000».-УФа.-2000. -С.133-135.
78. Абдурахмонова Н.К., Тажиев С.М., Тухтаев С. Ускоренной способ переработки высококарбонатных фосфоритов в сложные удобрения // Тезисы межд. симпозиума «Химическая наука как основа развития химической промышленности Казахстана в XXI века» Алматы. 2001. -С. 5-6.
79. Таджиев С.М., Ресурсосберегающая технология получения сложных удобрений из Кызылкумских фосфоритов // Узб. хим. журн. -2004. -№1. -С. 26-30.
80. Тухтаев С., Таджиев С.М., Абдурахмонова Н.К., Ражабов Р. Новые виды фосфорсодержащих и сложных удобрений. Научно-практическая конференция по актуальным вопросам химизации сельского хозяйства // Тез.докл. науч-практ.конф. 24-26 сентября 2002. -Ташкент, 2002. -С.131.